

ПРИМЕНЕНИЕ МЕНТОРИНГА В ПРОЦЕССЕ УПРАВЛЕНИЯ ЖЕНСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ В ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Гарифуллина Альмира Маратовна

К.пед.н., доцент кафедры дошкольного образования Институт психологии и образования,
КФУ (Казань, Россия)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10664396>

Применение менторинга – тема актуальная и малоизученная. Зачастую под менторингом принято понимать наставническую деятельность, однако мало кто задумывался на тему менее директивного стиля взаимодействия с менти-педагогами (начинающие, молодые педагоги). Дело в том, что по данным среди студентов Института психологии и образования (94 человека), на кафедре дошкольного образования, было выявлено, что среди них учится 91 девушка, и 3 юноши, таким образом, можно сделать вывод, что подавляющее большинство в дошкольных образовательных организациях – женский коллектив. Соответственно необходимо учитывать не просто гендерную принадлежность, но и психологические особенности присущие женским коллективам.

Менторинг в наставничестве предполагает проявление креатива и инициативы, и на своем уровне предоставить педагогическому коллективу результаты труда.

Маршруты развития научного менторинга – разнообразны, в каждом объединяются три направления:

- менторинг в дошкольной образовательной организации – это всегда путь, который преодолевается ментором и менти-педагогом совместно, для достижения желаемого результата;

- ментор – человек-ресурс, который способствует развитию менти-педагога;

- в ходе менторинга между ментором и менти-педагогом складывается особый тип отношений, стремящихся к общим целям. Здесь включаются взаимоуважение, доверие, искренность, эмпатия. С учетом вышеизложенного, можно с уверенностью сказать, что недопустимы проявления директивного стиля управления и стремления решать все самостоятельно, поскольку менторинг – это коллективистские умения, нежели индивидуалистские [1, 2].

Нет необходимости в своде инструкций, если исчезает «творческая жилка» менти-педагогов. Существуют закономерные особенности в проведении дискуссий, в результате которых менти-педагоги принимают самостоятельные решения и сами определяют порядок достижения поставленных целей.

С учетом вышеизложенного, существуют определенные качества присущие ментору дошкольной образовательной организации:

- быть лояльным;
- понимать систему функционирования образовательной организации не только в контексте менеджмента, но и гуманизации образовательного пространства;
- желание делиться опытом наставнической деятельности;
- готовность инвестировать время в менти-педагогов;
- плодотворно и позитивно взаимодействовать с коллегами;
- проявление не только формального лидерства, но и его неформальных аспектов [3, 4, 5].

В процессе исследования женщинам-руководителям дошкольных образовательных организаций на первом уровне исследования было предложено пройти экспресс-опрос, по следующим вопросам:

1. Слышали ли Вы что-нибудь о менторинге до сегодняшнего дня?
2. Применялась ли к вам менторская помощь с целью поддержать Вас?
3. Является ли менторинг для Вас - распространенной практикой?
4. Применяете ли Вы элементы менторинга в практике собственной деятельности?

В совокупности, лишь 9% руководителей ответили положительно, о менторинге (так или иначе он применялся к ним/применялся ими, слышали о менторинге и даже пытались внедрить в практику руководства дошкольной образовательной организацией).

Подавляющее большинство респондентов, не применяли на практике научные основы менторинга, более того, признались, что как таковая наставническая деятельность «к сожалению, утратила ту силу, которая была в прежние (советские) годы».

Результаты исследования демонстрируют слабую динамику в развитии научных основ менторинга в наставничестве для дошкольного образования Российской Федерации в различных регионах, однако, зачастую его не применяют из-за элементарного незнания его основ, в то время как молодому педагогу просто необходима поддержка.

Тем не менее, менти-педагог – не жертва, а ментор – не спасатель, и все «правильные методы» могут оказаться неуместными. Результативнее оказывать менти-педагогу поддержку в начинаниях. Для этого подходят умения руководителя: слушать и слышать собеседника; совместный поиск ответов, на сложившиеся ситуации; желание отыскать истину в решении проблем.

Руководителям дошкольных образовательных организаций следует присмотреться не только к компонентам менторинга, но и определить новые грани взаимодействия с менти-педагогами в образовательной организации для повышения качества образования и взаимодействия с различными участниками образовательного процесса.

Менторинг позволяет открыть в себе и других новые грани, зачастую совершенно неизвестные. Мы выяснили, что искреннее желание помогать другим педагогам в их развитии и есть менторинг в дошкольной образовательной организации.

REFERENCES

1. Гарифуллина А. М. Реализация научных основ менторинга в американской системе дошкольного образования // Вестник Северо-Кавказского Федерального университета 2020. № 1. С. 179–185.
2. Гарифуллина А. М., Башинова С. Н. Менторинг в системе дошкольного образования Российской Федерации // Казанский педагогический журнал. 2019. № 6. С. 104–107. F_Kazanskij_pedagogicheskij__6_2019__1_.pdf (дата обращения: 04.11.2023).
3. Genao, S. (2016). Culturally responsive pedagogy : Reflections on mentoring by educational leadership candidates. Issues in Educational Research (Scopus database), 26(3), 431–445. <https://search.informit.org/doi/10.3316/aeipt.213801> (дата обращения 04.11.2023).
4. Габдулхаков В. Ф. О технологиях педагогического образования в федеральных университетах // Сборник тезисов по итогам профессорского форума 2019 «Наука. Образование. Регионы». Москва, 2019. № 6. С. 162–164.
5. Габдулхаков В.Ф., Зиннурова А.Ф., Гарифуллина А.М., Егорова З.Р., Павлова Л.Д. Менторинг в работе по развитию инновационной деятельности студентов //

Современные проблемы науки и образования. – 2023. – № 1. DOI 10.17513/spno.32401;
URL: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=32401> (дата обращения: 01.02.2023).